

БОШЛАҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ КИТОБХОНЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖИЙ МЕТОДЛАРИ

Дилфуза Камолжонова

Н. Т. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181242>

Аннотация. Бошланғич синф ўқувчиларини китобхонликга жалб қилишнинг самарали воситалари хорижий тажрибалари ҳақида фикр юритилади. Болалар учун мўлжалланган адабиёт турлари, шакли ва жанр хусусиятлари ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: китобхонликнинг ёш хусусиятлари, китобларнинг таснифи, болалар китобхонлиги, аудио ва электрон китоблар, мутолаа ва рағбат, бадиий китоблар, илмий-оммабон наشرлар, китоб иллюстрацияси ва дизайни.

Аннотация. Об эффективности обучения детей к чтению на основе зарубежного опыта. В действительности обсуждаются виды, формы, жанровые особенности детской литературы.

Ключевые слова: возрастные особенности чтения, классификация книг, детское чтение, аудио и электронные книги, чтение и мотивация, художественные книги, научно-популярные издания, книжные иллюстрации и дизайн.

Annotation. Effectiveness of teaching children to read books and how motivate children to read book by foreign experiences. The types, form, genre features of children's literature are discussed in reality.

Key words: age characteristics of reading, book classification, children's literature, audio and electronic books, reading and motivation, fiction books, popular scientific publications, book illustrations and design.

Бола улғайиб, эсини таний бошлагач, атроф-муҳит ва унда рўй бераётган воқеа-ҳодисаларга қизиқиш билан қарай бошлайди. Атрофдаги воқеа ҳодисаларни бадиий китоблар орқали таний бошлайди. Эртақ, ҳикоя, ривоятларда келтирилган қаҳрамонларнинг хулқ-атвори орқали дунёқараши бойиб, яхши ва ёмонни ажрата бошлайди.

Европалик олимлар болани китобхонликга қизиқтиришни гўдаклик чоғлариданок ривожлантириш зарур, дейдилар. Ота-она боласи учун бадиий адабиётлар танлаганида билиши зарур бўлган мезонлар мавжуд:

1. Боланинг ёш хусусиятига кўра китоблар бири биридан фарқ қилади. (Кичкинтойнинг ёш хусусиятидан келиб чиққан ҳолда 0+,3+,5+ ва 7+ тарзида китоблар муқовасига бу китоб айнан қайси ёшдаги болалар учун мўлжаллангани берилади.)

2. Гўдакнинг қизиқишига кўра. (Кичкинтойлар ўсиб бориши билан уларнинг дунё қараши ҳам шаклланиб боради. Баъзи болалар эртақ ёки ривоятларга қизиқса, бошқаларига энциклопедик китоблар ёқади. Ота-она фарзандининг қизиқиши ва қобилиятини инобатга олган ҳолда фарзандига китоб танлаши лозим.)

3. Иллюстрация ва дизайнига кўра. (*Компьютер технологиялари ва ундаги дастурлар такомиллашиши билан ноширлар китобнинг ташқи ва ички кўринишига алоҳида эътибор қарата бошладилар. Бола ёрқин ранглارни ёқтиргани сабаб кичик ёшдаги китобхонлар учун мўлжалланган китоблар алоҳида дизайн ва бадий безакни талаб қилади. Муқова учун танланадиган расмдан тортиб, китобдаги матн ҳарфлари, матнларнинг орқа фони ўқиш учун қулайми ёки йўқми, шрифти кеглли 14-16 ва 18 дан кичик эмасми шуларга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Чунки болалар китоб ўқиганларида китобга танланган расмлар ва матн шрифти боланинг кўриши қобилиятига салбий таъсир кўрсатмаслиги зарур.*)

4. *Китоб кўриниши (3D, аудио, везуал китоблар ва ҳаказо)*

Бошланғич синф ўқувчилари (7-12 ёш) атрофдаги ҳодисаларни билишга интиладиган ва олган маълумотларини хотирасида мустаҳкам сақлаб қоладиган ёшда бўлади. Айнан шу вақтда болада билиш ва билганларини хотирада сақлаш, уларни ҳаётда қўллаш кўникмалари шаклланди. Шу сабаб бу ёшда болалар кўрган ва эшитган фильм ва асар қаҳрамонларига таҳлид қилиш ҳисси кучли бўлади. Фарзандининг феъл-атвори шаклланаётган айни бир пайтда ота ва она уни китобхон қилиб тарбияласа, бола ҳам ақлан ҳам маънан баркамол фарзанд бўлиб вояга етади.

Бошланғич синф ўқувчилари учун тавсия қилинадиган китобларни икки катта тур бадий ва илмий-оммапоб китобларга ажратамиз.

Болалар учун бадий китоблар, уларнинг турлари ва бадий китобларга кўйиладиган талаблар

Бадий китоблар боланинг дунёқараши ва тассавурини бойитиб, ундаги ижодкорлик (креативлик) қобилиятини ривожлантиради. Боланинг нутқи равонлашиб, сўз бойлиги бойийди. Ривоят, эртак, чўпчак, асотир ва ҳикояларда тилга олинган бирон бир воқеа ҳаётини ёки тўқима бўлишидан қатиъий назар, қаҳрамонларнинг хатти-ҳаракати ва феъл-атвори китобхонни воқеа-ҳодиса ва ҳаракатлардан сабоқ чиқаришга ундайди.

Шеърый китоблар кичик китобхонга эстетик завқ бериши билан ундаги хотирани мустаҳкамлайди. Болалар шеър ёд олиши билан хотирасига кўплаб бадий мисралар ёд бўлиб бораверади.

Топишмоқлар топқирликка чорласа, тез айтишлар нутқни ривожлантиради. Нутқида нуқсонни бор болалар учун логопетлар тез айтиш айтишни машқ қилдиришлари ҳам шундан.

Илмий-оммапоб китоблар боланинг ақлий қобилиятини ривожлантиришга қаратилган бўлади.

Илмий-оммапоб китоблар ичида энг кўп тарқалган тури бу – энциклопедик китоблардир. Бола астрономик ҳодисалар юлдузлар, сайёралар ҳаракатини билишга интилади. Техник ҳодисалар, ихтироларга қизиқади. Мана шу қизиқишни янада ривожлантириш учун болаларга илмий-оммапоб китоблар ва энциклопедиялар тавсия этилади. “У ким, бу нима?”. “Менинг биринчи энциклопедиям”, “Жониворларнинг катта китоби” шулар жумласидан. Бу каби адабиётлар болада китобхонлик копетенциясини янада шакллантириб, илмий билим кўникмаларини мустаҳкамлаб боради.

Боланинг ёш ҳусусиятига қараб китобларнинг таснифланиши

7 ёшли ўқувчилар эндигина ҳарф таниб, ўзида ўқиш кўникмаларини мустаҳкамлаётган бўлишади. Шу сабаб болаларга тавсия қилинадиган китоблар мавзу ва ҳажм жиҳатидан ўқувчи қабул қилиш даражасида бўлиши лозим. Қуйидаги жадвалда

биринчи ва тўртинчи синф ўқувчиларига бир ўқишда нечта сўздан иборат матнлар халқаро ва миллий стандартлари жадвали мисол келтирилади.

Бошланғич синф ўқувчилари ўқиши учун тавсия қилинадиган матнлар ҳажми (сўзда)

1-синф (7- 8 ёш ўқувчилар)	50-100 – 120-150 тагача
2-синф (8-9 ёш ўқувчилар)	150-200 тагача
3-синф (9-10) ёш ўқувчилар	250-350 тагача
4-синф (10-11) ёш ўқувчилар	350-400 тагача сўз

Болалар учун тайёрланадиган матнлар ушбу стандартга қатъий амал қилмаса, меъеридан ортиқ сўз болалар учун оғирлик қилиши, мутолаадан зерикишга олиб келиши мумкин.

Болалар учун нашр қилинадиган фан, соҳа, касб-хунарга оид китобларнинг таснифи, болаларни касбга юналтириш

Бошланғич синф ўқувчилари ақлини таниб, улғайиши билан уларда қайсидир фан, соҳа ва касбга қизиқиши ортиб, шаклланиб боради. Боланинг қизиқишларини қўллаб-қувватлаш учун ота-она унга шу соҳага мўлжалланган китоблар олиб бериши зарур.

Илмий (фанга ихтисослаштирилган) китоблар.

Математика, мусиқа, тасвирий санъат, атрофимиздаги олам ва ёки жониворлар, ўсимликлар, қушларнинг турмуш тарзига ихтисослашган илмий китоблар. Бундай китобларни мутолаа қилган ўқувчиларда касб-хунарни эрта ёшидан тўғри танлаб олишига, табиатни севишга, техника ютуқлари билан танишиб боришга ундайди. Бу китоблар болоаларни маълум бир соҳага йўналтирилиб, ундаги сўнги янгилик ва маълумотлар билан таништириб боради. Бу каби китобларни ўқиб борадиган болада бирор фан ёки соҳага ихтисослашиш кўникмаси пайдо бўлади.

Болаларни мутолаага қизиқтиришда китоблардан ўрин олган расмлар, мукова ва иллюстрацияси ҳам муҳим рол ўйнайди. Суратлар китобнинг мазмун-мундарижаси билан жажжи китобхонни таништириши билан бирга ўқиганларини кўз олдида янада яққол жонланишига ёрдам беради. Шу сабаб хорижда бошланғич синф ёшидаги болалар учун 3D форматдаги китоблар нашр қилинади. Китобларга суратни қандай жойлаштириш, қай бир ранглар бола руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади, қандай ранглар кўриш қобилиятига салбий таъсир этмайди, матн қандай фонга жойланади – бу каби масалаларга ноширлар алоҳида эътибор қаратадилар.

7-10 ўқувчилар учун мўлжалланган китобларнинг 50-60 фоизини расм, қолган қисмини матн ташкил этади. Мазкур мезонлар болалар учун мўлжалланган адабий-бадий, безакли журналлар учун ҳам қўлланилади. Шу сабаб бундай китобларни болалар бажонидил мутолаа қиладилар.

Андронидлар ривожланиши билан босма нашрлар ва бадий китоблар мутолааси ҳам шаклан ўзгарди. Кишиларга янада осон бўлиши, вақтни тежаш мақсадида нашрларнинг аудио ва электрон шакллари ишлаб чиқилди. Энди кишилар смартфонлар орқали исталган китобнинг электрон шаклини топиб, ўқиш шароитига эга бўлдилар.

АҚШда жойлашган Мерийленд Университети профессори

Аллан Вайгфэйлд 3-синф ўқувчилари ўртасида ўқиш самарадорлигини ошириш бўйича тадқиқот ўтказди. Болалар учун 12 ҳафталик дарс машғулоти режасини тузди, дарслар болаларда китобхонлик қобилиятини оширишга қаратилди. Курслар яқунлангач,

аввалги ва машғулотдан кейинги сўровномаларга кўра болаларда китобхонликка қизиқиш ва китоб ўқишга бўлган кўникма кутилганданда юқори натижаларга эришилганини қайд этилди. Тадқиқотлар натижасига кўра, китоб ўқишга қизиқмайдиган боланинг ўзи йўқ, фақатгина боланинг яқка тартибдаги қизиқишларини инобатга олиб, бадиий, илмий оммабоп китоблар тўғри танланса, ва китоб ўқиш учун маълум дарс соатлари ажратилса, бола ўз-ўзидан китобхон ўқувчига айланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” 2020 й. 30 декабрь №-255 сон
2. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 мартдаги “Ёшлар маънавиятини юксалтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича муҳим вазифалар” нутқи. 2020 й. 20 март
3. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности: избр. психол. Труды / Д.И. Фельдштейн. - М.: Флинта, 1996. - 512с
4. Патрик Дж. Обучение демократии в глобальном, международном и сравнительном аспектах: предложения по совершенствованию гражданского образования в школах. // Гражданское образование: содержание и активные методы обучения» М., Логос. 2005.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // ПКҚ-4391-сон
7. Тожибоева Х.М. “Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими” дисс. 2018 й.